

UOS OBP: Open Science Monitor 2022

Start of Block: Work Background

Intro **We start with questions about where you work:**

Intro **We beginnen met vragen over waar je werkt:**

Page Break

Faculty **What faculty or service do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

NB: If you work at multiple faculties/services, please answer 'other namely' and write down for which faculties/services you work.

- Faculty of Geosciences
- Faculty of Humanities
- Faculty of Law, Economics and Governance
- Faculty of Medicine (UMCU, WKZ, PMC)
- Faculty of Science
- Faculty of Social and Behavioural Sciences
- Faculty of Veterinary Medicine
- University College Utrecht
- University Corporate Offices
- University Library
- Other, namely _____

Faculty **Bij welke faculteit of dienst werk je?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

Let op: Werk je bij meerdere faculteiten tegelijk, kies dan 'anders, namelijk' en schrijf op voor welke faculteiten je werkt.

- Faculteit Geowetenschappen
- Faculteit Geesteswetenschappen
- Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie
- Faculteit Geneeskunde (UMCU, WKZ, PMC)
- Faculteit Bètawetenschappen
- Faculteit Sociale Wetenschappen
- Faculteit Diergeneeskunde
- University College Utrecht
- Universitaire Bestuursdienst
- Universiteitsbibliotheek
- Anders, namelijk _____

Page Break

Display This Question:

If What faculty or service do you work at? This question will not be part of the data that will become... = Faculty of Science

Department_Science **What department within the Faculty of Science do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Biology
- Farmaceutical Sciences
- Informatics
- Physics
- Chemistry
- Math
- Other, namely _____

Department_Science **Op welke afdeling binnen de Faculteit Bètawetenschappen werk je?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Biologie
- Farmaceutische wetenschappen
- Informatica
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Wiskunde
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty or service do you work at? This question will not be part of the data that will become... = Faculty of Veterinary Medicine

Department_VetMed **What department within the Faculty of Veterinary Medicine do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Biomolecular Health Sciences
- Clinical Sciences
- Population Health Sciences
- Other, namely _____

Department_VetMed **Op welke afdeling binnen de Faculteit Diergeneeskunde werk je?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Biomolecular Health Sciences
- Clinical Sciences
- Population Health Sciences
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty or service do you work at? This question will not be part of the data that will become... = University Library

Department_UBU **What department within the University Library do you work at?**
This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Public Services
- Academic Services
- Collection Services
- Other, namely _____

Department_UBU **Op welke afdeling binnen de Universiteitsbibliotheek werk je?**
Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Publieksdiensten
- Academische Diensten
- Collectiediensten
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty or service do you work at?This question will not be part of the data that will becom... = University College Utrecht

Department_UCU **What department within University College Utrecht do you work at?**
This question will not be part of the data that will become publicly available.

Department_UCU **Op welke afdeling binnen University College Utrecht werk je?**
Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

Display This Question:

If What faculty or service do you work at?This question will not be part of the data that will becom... = Faculty of Humanities

Department_Hum **What department within the Faculty of Humanities do you work at?**
This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Department of History and Art History
- Department of Media and Culture Studies
- Department of Languages, Literature and Communication
- Department of Philosophy and Religious Studies
- Descartes Centre
- Other, namely _____

Department_Hum **Op welke afdeling binnen de Faculteit Geesteswetenschappen werk je?**
Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
- Media- en Cultuurwetenschappen
- Talen, Literatuur en Communicatie
- Filosofie en Religiewetenschap
- Descartes Centre
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

*If What faculty or service do you work at?This question will not be part of the data that will becom... =
Faculty of Geosciences*

Departement_Geo **What department within the Faculty of Geosciences do you work at?**
This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Department of Earth Sciences
- Department of Media Physical Geography
- Department of Sustainable Development (Copernicus Institute)
- Department of Human Geography and Spatial Planning
- Other, namely _____

Departement_Geo **Op welke afdeling binnen de Faculteit Geowetenschappen werk je?**
Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Aardwetenschappen
- Fysische Geografie
- Sustainable Development (Copernicus Instituut)
- Sociale Geografie en Planologie
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty or service do you work at? This question will not be part of the data that will become... = Faculty of Law, Economics and Governance

Department_REBO **What department within the Faculty of Law, Economics and Governance do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Utrecht University School of Law
- Utrecht University School of Economics
- Utrecht University School of Governance
- Other, namely _____

Department_REBO **Op welke afdeling binnen de Faculteit Recht Economie, Bestuur en Organisatie werk je?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Rechtsgeleerdheid
- Economie
- Bestuurs-en Organisationswetenschap
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty or service do you work at? This question will not be part of the data that will become... = Faculty of Social and Behavioural Sciences

Department_FSW **What department within the Faculty of Social and Behavioural Sciences do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Department of Education
- Department of Youth and Family
- Department of Development and Education of Youth in Diverse Societies
- Department of Clinical Child and Family Studies
- Department of Interdisciplinary Social Science
- Department of Cultural Anthropology
- Department of Methodology and Statistics
- Department of Sociology
- Department of Clinical Psychology
- Department of Developmental Psychology
- Department of Experimental Psychology
- Department of Social, Health and Organizational Psychology
- Other, namely _____

Department_FSW **Op welke afdeling binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen werk je?**
Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Educatie
- Jeugd & Gezin
- Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
- Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen
- Interdisciplinaire sociale wetenschap
- Culturele Antropologie
- Methoden & Statistiek
- Sociologie
- Klinische Psychologie
- Ontwikkelingspsychologie
- Psychologische Functieleer
- Sociale, Gezondheids- & Organisationspsychologie
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty or service do you work at? This question will not be part of the data that will become... = University Corporate Offices

Department_UBD **What department within the University Corporate Offices do you work at?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- The General Affairs Office
- Student & Academic Affairs Office
- The Communications and Marketing Office
- Human Resources
- Finance, Control & Administration
- Information and Technology Services (ITS)
- Facility Service Centre
- Corporate Real Estate & Campus
- Centre for Science and Culture
- Other, namely _____

Department_UBD **Op welke afdeling binnen de Universitaire Bestuursdienst werk je?**
Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Algemene directie
- Directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek
- Directie Communicatie en Marketing
- Directie Human Resources
- Directie Financiën, Control & Administratie
- Directie ITS (Information and Technology Services)
- Facilitair Service Centrum
- Directie Vastgoed & Campus
- Centrum voor Wetenschap en Cultuur
- Anders, namelijk _____

Display This Question:

If What faculty or service do you work at? This question will not be part of the data that will become... = Faculty of Medicine (UMCU, WKZ, PMC)

Department_MedSci **What division within the Faculty of Medicine do you work at?**
This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Imaging and Oncology
- Heart and Lungs
- Surgical Specialties
- Brain
- Internal Medicine and Dermatology
- Julius Centre
- Children
- Laboratories, Pharmacy, and Biomedical Genetics
- Vital functions
- Woman and Baby
- Other, namely _____

Department_MedSci **Op welke afdeling binnen de Faculteit Geneeskunde werk je?**
Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Beeld en oncologie
- Hart & Longen
- Heelkundige specialismen
- Hersenen
- Interne Geneeskunde en Dermatologie
- Julius Centrum
- Kinderen
- Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica
- Vitale functies
- Vrouw & Baby
- Anders, namelijk _____

Page Break

Pos

What is your current position?

This question will not be part of the data that will become publicly available.

NB: If you hold multiple positions, please indicate the position with the highest level.

- Department head
- Communications advisor
- Communication officer
- Data Controller
- Developer ICT
- Employee knowledge valorisation
- Employee educational development
- Employee studium generale
- Teaching/Research assistant
- Education/research employee
- Education coordinator
- Internationalization employee
- Information manager
- IT Supporter
- Library services employee
- Plant/animal caretaker/biotechnician
- Policy Officer
- Policy Director
- Process coordinator ICT

- Project manager
- Specialist scientific information
- Skills teacher
- Training manager
- Team leader
- Other, namely... _____

Pos

Wat is je huidige functie?

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

NB: Indien je meerdere functies bekleedt, gelieve de functie met het hoogste niveau aan te duiden.

- Afdelingshoofd
- Communicatieadviseur
- Communicatiemedewerker
- Gegevensbeheerder
- ICT ontwikkelaar
- Medewerker kennisvalorisatie
- Medewerker onderwijsontwikkeling
- Medewerker studium generale
- Onderwijs-/onderzoeksassistent
- Onderwijs/onderzoeksassistent
- Onderwijscoördinator
- Medewerker internationalisering
- Informatiemanager
- ICT ondersteuner
- Bibliotheekmedewerker
- Plant/dierverzorger/biotechnicus
- Beleidsmedewerker
- Beleidsdirecteur
- Procescoördinator ICT

- Projectleider
 - Specialistische wetenschappelijke informatie
 - Vaardigheidsdocent
 - Opleidingsmanager
 - Teamleider
 - Anders, namelijk _____
-

Contr Do you currently have a permanent or temporary contract?

If you currently hold multiple positions, please indicate the position with the highest level.

- Permanent
- Temporary
- Temporary, but with prospects of permanent
- Other, namely _____

Contr Heb je momenteel een vast of tijdelijk contract?

Indien je momenteel meerdere functies bekleedt, gelieve dan de functie met het hoogste niveau aan te duiden.

- Vast
 - Tijdelijk
 - Tijdelijk, maar met uitzicht op vast
 - Anders, namelijk _____
-

Page Break

ContractHours

How many hours a week do you work according to your contract?

Please answer between 0-40.

ContractHours

Hoeveel uur per week werk je volgens je contract ?

Gelieve te antwoorden tussen 0-40.

Page Break

OSinvolve

In your work you may directly or indirectly be involved in open science.

Perhaps you already have clear tasks that are related to (support) in open science practices. Perhaps you are wondering whether this is the case, and this survey may help you to find out more.

Please indicate below what reflects your situation best

- Yes I am definitely involved in open science
- Yes, I think I am involved in open science
- I am unsure whether I am involved in open science, I want to find out more
- I think am not involved in open science, I want to learn more
- I am definitely not involved in open science

OSinvolve

In je werk ben je wellicht direct of indirect betrokken bij open science.

Misschien heb je al duidelijke taken die te maken hebben met (ondersteuning in) open science. Misschien vraag je je af of dit het geval is en kan deze vragenlijst je helpen om meer te weten komen.

Geef hieronder aan wat het beste bij jouw situatie past

- Ja, ik ben zeker betrokken bij open science
- Ja, ik denk dat ik betrokken ben bij open science
- Ik weet niet zeker of ik betrokken ben bij open science, ik wil meer te weten komen
- Ik denk dat ik niet betrokken ben bij open science, ik wil meer leren
- Ik ben zeker niet betrokken bij open science

Skip To: End of Block If In your work you may directly or indirectly be involved in open science. Perhaps you already h... = I am definitely not involved in open science

QTimeSpent_Intro In relation to the upcoming questions about open science, we would like to know to what extent your work involves research and teaching tasks.

QTimeSpent_Intro In verband met de komende vragen over open science willen we graag weten in hoeverre je werk onderzoeks- en onderwijstaken omvat.

QTimeSpent_Res

Think about your work during the past year. Are you involved in **research** or **research support**?

Please click the answer that reflects your work situation best

- Not applicable
- No, not at all (0% of my work)
- Yes, a little (around 20% of my work)
- Yes, somewhat (around 30% of my work)
- Yes, about half the time (around 50% of my work)
- Yes, most of my time (around 70% of my work)
- Yes, all of my time (100% of my work)

QTimeSpent_Res

Denk aan je werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ben je betrokken bij **onderzoek of onderzoeksondersteuning**?

Klik op het antwoord dat het beste bij je werksituatie past

- Niet van toepassing
- Nee, helemaal niet (0% van mijn werk)
- Ja, een beetje (ongeveer 20% van mijn werk)
- Ja, enigszins (ongeveer 30% van mijn werk)
- Ja, ongeveer de helft van de tijd (ongeveer 50% van mijn werk)
- Ja, het grootste deel van mijn tijd (ongeveer 70% van mijn werk)
- Ja, al mijn tijd (100% van mijn werk)

QTimeSpent_Tea

Are you involved in **teaching or teaching support**?

Please click the answer that reflects your work situation best

- Not applicable
- No, not at all (0% of my work)
- Yes, a little (around 20% of my work)
- Yes, somewhat (around 30% of my work)
- Yes, about half the time (around 50% of my work)
- Yes, most of my time (around 70% of my work)
- Yes, all of my time (100% of my work)

QTimeSpent_Tea

Ben je betrokken bij **onderwijs of onderwijsondersteuning**?

Klik op het antwoord dat het beste bij je werksituatie past

- Niet van toepassing
- Nee, helemaal niet (0% van mijn werk)
- Ja, een beetje (ongeveer 20% van mijn werk)
- Ja, enigszins (ongeveer 30% van mijn werk)
- Ja, ongeveer de helft van de tijd (ongeveer 50% van mijn werk)
- Ja, het grootste deel van mijn tijd (ongeveer 70% van mijn werk)
- Ja, al mijn tijd (100% van mijn werk)

Page Break

ST_themes **Do you currently affiliate with one or more strategic themes at UU?**

Multiple answers are possible

- I do not affiliate with any of the strategic themes below
- Pathways to sustainability
- Institutions of Open Societies
- Life Sciences
- Dynamics of Youth
- I don't know

ST_themes **Ben je op moment onderdeel van één of meer strategische thema's van de UU?**

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

- Ik ben geen onderdeel van één van de onderstaande strategische thema's
- Pathways to sustainability
- Institutions for Open Societies
- Life Sciences
- Dynamics of Youth
- Ik weet het niet

Page Break

OSCU Are you a member of Open Science Community Utrecht?

This question will not be part of the data that will become publicly available.

Yes

No

OSCU Ben je lid van Open Science Community Utrecht?

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

Ja

Nee

Page Break

Educ_level

What is the highest level of education you have completed?

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Middle school or lower
- High school diploma
- Bachelor's degree
- Master's degree
- Doctoral degree

Educ_level

Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgerond?

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Middelbare school of lager
- Middelbare school diploma
- Bachelor diploma
- Master diploma
- Doctoraal

Page Break

Start of Block: Demographics and background

DEMO_text

To be able to describe our sample and learn about representation of groups, we ask the following demographic questions.

These questions will never become part of data that will become publicly available.

DEMO_text **Hieronder stellen wij een aantal demografische vragen om de representatie van groepen in onze steekproef goed te kunnen beschrijven.**

Deze vragen zullen nooit deel uit maken van data die openbaar beschikbaar wordt.

Gender

With what gender do you identify?

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Woman
- Man
- Non-binary
- Not listed/I'd rather not say

Gender

Wat is je genderidentiteit?

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Vrouw
 - Man
 - Non-binair
 - Mijn antwoord staat er niet bij / zeg ik liever niet
-

Age **What is your age ?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

Age **Wat is je leeftijd?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

Nationality **What is your nationality?**

This question will not be part of the data that will become publicly available.

- Dutch
- Other

Nationality **Wat is je nationaliteit?**

Deze vraag maakt geen deel uit van de gegevens die openbaar beschikbaar komen.

- Nederlands
 - Anders
-

Page Break

Start of Block: TRIPLE

EXPLTRIPLE

TRIPLE The following questions are about the new system of reward and recognition in academia in relation to open science.

Please read the following information text about Utrecht University's novel TRIPLE model as Reward and Recognition standard for academics carefully before you proceed. TRIPLE consists of six components. The components of this model are most recognizable for academic staff, but the underlying thoughts and principles also apply to support staff.

EXPLTRIPLE

TRIPLE

De volgende vragen gaan over het nieuwe systeem van erkennen en waarderen in de wetenschap, in relatie tot open science.

Lees alsjeblieft de onderstaande informatie zorgvuldig door voor je verder gaat. De tekst gaat over het nieuwe TRIPLE-model als standaard voor het erkennen en waarderen van wetenschappers aan de Universiteit Utrecht. TRIPLE bestaat uit zes onderdelen. De onderdelen van dit model zijn het meest herkenbaar voor wetenschappelijke functies, maar de achterliggende gedachten en uitgangspunten zijn ook van toepassing op OBP.

Timing_TRIPLE Timing

First Click

Last Click

Page Submit

Click Count

Timing_TRIPLE timing

First Click

Last Click

Page Submit

Click Count

TRIPLE

Teamwork a work style characterized collaborative practice. Individuals have clear roles and expertise in teams and contribute to joint team goals. Teamwork does not imply that every activity has to be a joint one, but that academic work benefits from an open and collaborative approach and that every individual operates in the context of a broader team.

Research encompasses the wide range of research activities and outcomes, from desk research to experimental research, fundamental and applied, across all disciplines. From conducting interviews to setting up databases, from applying for ethical approval to peer reviewing the work of others.

Impact the extent to which academics contribute to and invest in the exchange of knowledge, experience and idea generation between science and society.

Professional performance Professional performance encompasses those activities related to the academic profession that cannot be distinguished as research or education per se. For medical doctors and veterinarians patient care is one such important activity that is closely related to the academic discipline and the strategic goals of the university.

Leadership Academic leaders have a steering role in common goal setting, managing change, resolving problems, creating a safe, inspiring and inclusive work environment and supervising and advising early career employees. Examples of leadership roles are supervisors of PhD candidates, Faculty deans, department heads.

Education involves the full spectrum of tasks related to academic teaching, from teaching a class, to individual supervision, to developing a course and to being a member of the board of examiners.

TRIPLE

Teamwork, een werkstijl die wordt gekenmerkt door samenwerking. Individuen hebben duidelijke rollen en expertise in teams en dragen bij aan gezamenlijke teamdoelen. Teamwerk betekent niet dat elke activiteit een gezamenlijke activiteit moet zijn, maar dat academisch werk gebaat is bij een open en collaboratieve benadering en dat elk individu opereert in de context van een breder team.

Research omvat het brede scala aan onderzoeksactiviteiten en -resultaten, van deskresearch tot experimenteel onderzoek, fundamenteel en toegepast, in alle disciplines. Van het afnemen van interviews tot het opzetten van databases, van het aanvragen van ethische goedkeuring tot het peer reviewen van het werk van anderen.

Professional performance omvat die activiteiten die verband houden met het wetenschappelijk beroep en die niet per se als onderzoek of onderwijs kunnen worden onderscheiden. Voor artsen en dierenartsen is patiëntenzorg zo'n belangrijke activiteit die nauw verband houdt met de academische discipline en de strategische doelen van de universiteit.

Leadership Academische leiders hebben een sturende rol bij het stellen van gezamenlijke doelen, het managen van verandering, het oplossen van problemen, het creëren van een veilige, inspirerende en inclusieve werkomgeving en het begeleiden en adviseren van medewerkers in hun vroege loopbaan. Voorbeelden van leiderschapsrollen zijn begeleiders van promovendi, faculteitsdecanen, afdelingshoofden.

Impact hebben op de mate waarin wetenschappers bijdragen aan en investeren in de uitwisseling van kennis, ervaring en ideegeneratie tussen wetenschap en samenleving.

Education omvat het volledige spectrum van taken die te maken hebben met academisch onderwijs, van lesgeven tot individuele begeleiding, tot het ontwikkelen van een vak en lid zijn van de examencommissie.

TRIPLE_Aw **Are you familiar with the TRIPLE model as described above?**

- Not at all familiar
- Slightly familiar
- Somewhat familiar
- Quite familiar
- Very familiar

TRIPLE_Aw **Bent je bekend met het TRIPLE-model zoals hierboven beschreven?**

- Helemaal niet bekend mee
- Enigszins bekend mee
- Redelijk bekend mee
- Heel bekend mee
- Zeer bekend mee

Page Break

End of Block: TRIPLE

Start of Block: TEAM

Page Break

Q_LEADER

Do you currently fulfil a formal leadership role?

To illustrate this role, do you hold (yearly) assessment conversations (B&O) with people for whom you are their formal supervisor?

Yes

No

Q_LEADER

Vervul je op dit moment een formele leiderschapsrol?

Om deze rol te illustreren, voer je (jaarlijks) beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken (B&O gesprekken) met mensen voor wie jij de formele leidinggevende bent?

Ja

Nee

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold (yearly)... = No

Q_TRIPLESUBUSE **Have you already been asked to use TRIPLE model as a basis to evaluate your performance during formal assessment (B&O) conversations?**

- Yes
- No
- Sort of, namely _____

Q_TRIPLESUBUSE **Ben je al gevraagd om het TRIPLE-model te gebruiken als basis om je academische prestaties te evalueren tijdens (jaarlijkse) formele B&O gesprekken?**

- Ja
- Nee
- Zo ongeveer, namelijk _____

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold (yearly)... = Yes

QTRIPLE_LEADUSE Have you already been using the TRIPLE model as a basis to evaluate the performance of your employees during formal assessment (B&O) conversations?

- Yes
- No
- Sort of, namely _____

QTRIPLE_LEADUSE Ben je al gevraagd om het TRIPLE-model te gebruiken als basis om je academische prestaties te evalueren tijdens (jaarlijkse) formele B&O gesprekken?

- Ja
- Nee
- Zo ongeveer, namelijk _____

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold (yearly)... = No

QTRIPLE_SUBATT We would like to learn more from you about your opinion about the TRIPLE model.

Please respond to the following statements

(1 = *Totally disagree* ; 2 = *Disagree* ; 3 = *Neither agree nor disagree*; 4 = *Agree*; 5 = *Totally agree*)

	Totally disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Totally agree (5)	I don't know
I am enthusiastic about the TRIPLE model	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model is a good tool to evaluate academics on their open science practices	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model confuses/obscures objective standards of academic success	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model offers clarification about how academics can develop in their career more divergently	<input type="radio"/>					
It is clear to me how to work with the TRIPLE model during performance evaluations	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model is going to help evaluate academics on their team's performance instead of individual outputs.	<input type="radio"/>					

QTRIPLE_SUBATT We willen je vragen naar je mening over het TRIPLE-model.

In hoeverre bent je het eens met de volgende stellingen?

(1 = helemaal mee oneens; 2 = niet mee eens; 3 = niet eens/niet oneens; 4 = mee eens; 5 = helemaal mee eens)

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)	Ik weet het niet
Ik ben enthousiast over het TRIPLE-model	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model is een goed hulpmiddel om wetenschappers te evalueren op hun open science activiteiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model werkt verwarrend / veroorzaakt onduidelijkheid over objectieve standaarden van wetenschappelijk succes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model maakt duidelijk hoe wetenschappers zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen in hun loopbaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is duidelijk voor mij hoe ik het TRIPLE-model moet gebruiken tijdens prestatie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

evaluaties
Het TRIPLE-
model gaat
helpen om
wetenschappers
te evalueren op
hun
teamprestaties in
plaats van op
individuele
output

Page Break

Display This Question:

If Do you currently fulfil a formal leadership role? To illustrate this role, do you hold (yearly)... = Yes

QTRIPLE_LEADATT

We would like to learn more from you about your opinion about the TRIPLE model. We would like to know your opinion on the TRIPLE model from your formal role as leader.

Please respond to the following statements

(1 = *Totally disagree* ; 2 = *Disagree* ; 3 = *Neither agree nor disagree*; 4 = *Agree*; 5 = *Totally agree*)

	Totally disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Totally agree (5)	I don't know
I am enthusiastic about the TRIPLE model	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model is a good tool to evaluate academics on their open science practices	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model confuses/obscures objective standards of academic success	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model offers clarification about how academics can develop in their career more divergently	<input type="radio"/>					
It is clear to me how to work with the TRIPLE model during performance evaluations	<input type="radio"/>					
The TRIPLE model is going to help evaluate academics on their team's performance instead of	<input type="radio"/>					

individual outputs. |

QTRIPLE_LEADATT Het TRIPLE-model is ontworpen als een nieuw erkennings- en beloningssysteem dat aansluit bij het open science klimaat dat de UU nastreeft. We willen graag weten wat jouw mening is over het het TRIPLE-model vanuit je formele rol als leidinggevende.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

(1 = helemaal mee oneens; 2 = niet mee eens; 3 = niet eens/niet oneens; 4 = mee eens; 5 = helemaal mee eens)

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)	Ik weet het niet
Ik ben enthousiast over het TRIPLE-model	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model is een goed hulpmiddel om wetenschappers te evalueren op hun Open Science activiteiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model werkt verwarrend / veroorzaakt onduidelijkheid over objectieve standaarden van wetenschappelijk succes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het TRIPLE-model maakt duidelijk hoe wetenschappers zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen in hun loopbaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is duidelijk voor mij hoe ik het TRIPLE-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

model moet
gebruiken tijdens
prestatie-
evaluaties

Het TRIPLE-
model gaat
helpen om
wetenschappers
te evalueren op
hun
teamprestaties in
plaats van op
individuele
output

Page Break

QTRIPLE_OPEN

Are there any other remarks you want to make about the TRIPLE MODEL?

For example about what you see as the advantages or disadvantages of this model? Or what you would need from the University in order to effectively use the TRIPLE model during formal performance evaluations (B&O)?

Please write down in a few sentences below.

QTRIPLE_OPEN

Zijn er nog andere opmerkingen die je graag kwijt wilt over het TRIPLE-model?

Bijvoorbeeld over wat jij ziet als de voor- of nadelen van dit model? Of wat je van de universiteit nodig hebt om het TRIPLE-model effectief te kunnen gebruiken bij formele functioneringsgesprekken (B&O)?

Schrijf ze alsjeblieft hieronder in een paar zinnen op.

Page Break

INCLUSIE VRAAG The following statements are about whether in your professional role, you feel included in the open science movement at Utrecht University.

To what extent do you agree with the following items
(1 = *Totally disagree* ; 2 = *Disagree* ; 3 = *Neither agree nor disagree*; 4 = *Agree*; 5 = *Totally agree*)

	Totally disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Totally agree (5)
I feel part of the movement towards open science at UU	<input type="radio"/>				
I am treated as an insider with regards to open science at UU	<input type="radio"/>				
My expertise and opinions are appreciated in the transition towards open science at UU	<input type="radio"/>				
I do not feel included in the movement open science at UU	<input type="radio"/>				
I wish to be more involved in the movement towards open science at UU	<input type="radio"/>				

INCLUSIE VRAAG De volgende stellingen gaan over of je je in je professionele rol betrokken voelt bij de open science-beweging van de Universiteit Utrecht.

In hoeverre ben je het eens met de volgende punten.

(1 = helemaal mee oneens; 2 = niet mee eens; 3 = niet eens/niet oneens; 4 = mee eens; 5 = helemaal mee eens)

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	helemaal mee eens (5)
Ik voel me onderdeel van de beweging naar open science aan de UU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik word behandeld als insider op het gebied van open science aan de UU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mijn expertise en mening worden gewaardeerd in de transitie naar open science aan de UU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik voel me niet opgenomen in de beweging open science aan de UU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik wil meer betrokken zijn bij de beweging naar open science aan de UU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Thanks

This is the end of this survey! We thank you for your input. We expect to present the results of this study in the fall of 2022. As stated before, this will only be done at group level (not at individual level).

Please reflect on the survey by responding to the following statements

Thanks Dit is het einde van deze enquête! We bedanken je voor je input. De resultaten van dit onderzoek verwachten we in het najaar van 2022 te presenteren. Zoals eerder aangegeven zal dit alleen op groepsniveau gebeuren (niet op individueel niveau). Reflecteer alsjeblieft op de enquête door te reageren op de volgende uitspraken:

Q_LEARN I learned something new by filling out this survey

- Strongly disagree
- Disagree
- Neither agree nor disagree
- Agree
- Strongly agree

Q_LEARN Ik heb iets nieuws geleerd door deze vragenlijst in te vullen

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Niet eens, niet oneens
- Mee eens
- Helemaal mee eens

Q_DIFFICULTY **Answering the questions in this survey was ...**

- Very difficult
- Somewhat difficult
- Neutral
- Easy
- Very easy

Q_DIFFICULTY **Het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst was...**

- Erg moeilijk
- Enigszins moeilijk
- Neutraal
- Eenvoudig
- Erg makkelijk

Q_Motivate **I am motivated to learn more about open science**

- Strongly disagree
- Disagree
- Neither agree nor disagree
- Agree
- Strongly agree

Q_Motivate **Ik ben gemotiveerd om meer te leren over open science**

- Helemaal mee oneens
 - Mee oneens
 - Niet eens, niet oneens
 - Mee eens
 - Helemaal mee eens
-

Comments

If you have any questions, comments, or complaints about this research, you can write them here below.

You can also contact **openscience@uu.nl** with questions or to express your interest to be involved in open science projects in the future.

Comments

Als je vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit onderzoek, kunt je deze hieronder stellen.

Je kunt ook contact opnemen met **openscience@uu.nl** met vragen of om je interesse te tonen in toekomstige open science-projecten.

Page Break

Withdraw Please note:

Now that you have filled out this survey, you still have the right to withdraw your participation from this study

Do you want more information about this?

- No, I want to **finish** the survey and save my responses
- Yes, I want more information

Withdraw Nota bene: Nu je deze vragenlijst hebt ingevuld, heb je nog steeds het recht om je deelname aan dit onderzoek in te trekken. Wil je hier meer informatie over?

- Nee, ik wil de enquête **afronden** en mijn antwoorden opslaan
- Ja, ik wil meer informatie

Page Break

Display This Question:

If Please note: Now that you have filled out this survey, you still have the right to withdraw your participation. Yes, I want more information

Removal We would like to point out that, in accordance with the ethical code of conduct of Utrecht University, you have the right to decide to withdraw your answers and not to participate in this research. You may indicate this below. Your answers will then be removed from the database and will not be included in further research analyses.

- No, I do not want to delete my answers, I want to SEND my answers and give permission to use my responses for research analyses
- Yes, I want to withdraw my participation, REMOVE my answers from the database

Removal

Wij willen je erop wijzen dat je, in navolging van de ethische gedragscode van de Universiteit Utrecht, het recht hebt om te besluiten jouw antwoorden terug te trekken en geen onderdeel meer uit te maken van dit onderzoek. Je kunt dit hieronder aangeven. Je antwoorden worden dan uit de database verwijderd en niet meegenomen in verdere onderzoeksanalyses.

- Nee, ik wil mijn antwoorden **niet verwijderen**, ik wil mijn antwoorden VERZENDEN en geef toestemming om mijn antwoorden te gebruiken voor onderzoeksanalyses
- Ja, ik wil mijn deelname **intrekken**, VERWIJDER mijn antwoorden uit de database.

Page Break

OS_News **Would you like to receive the open science newsletter?**

- Yes
- No
- I am already receiving the Open Science newsletter

OS_News **Wil je graag de open science nieuwsbrief ontvangen?**

- Ja
- Nee
- Ik ontvang de Open Science nieuwsbrief al

Display This Question:

If Would you like to receive the open science newsletter? = Yes

Thanks We thank you for your time spent taking this survey. Your response has been recorded.

Thanks Hartelijk dank voor de tijd die je besteedt hebt aan het invullen van deze enquête. Jouw antwoorden zijn opgeslagen.

End of Block: End

Start of Block: Open science practices

OSPdes **How familiar are you with open science practices?**

Below you will find a table with a description of 12 open science practices. Please take your time to read the descriptions carefully, as we will ask questions about them in the remainder of this survey.

NB: the term open science includes all academic disciplines (also disciplines such as humanities and law). Whenever we use the word 'science' we refer to all academic activities (i.e., research, teaching, outreach) at all faculties and departments within UU and UMCU.

OSPdes **Hoe bekend ben je met open science-activiteiten?** Hieronder vind je een tabel met een beschrijving van 12 open science-activiteiten. Neem de tijd om de beschrijvingen aandachtig te lezen, we zullen er in de rest van deze vragenlijst vragen over stellen

N.B: De term open science omvat alle academische disciplines (ook disciplines zoals geesteswetenschappen en rechten). Met het woord 'science' bedoelen we alle wetenschappelijke activiteiten (onderzoek, onderwijs, outreach) van alle faculteiten en afdelingen binnen UU en UMCU.

TIMING_OSPRAC Timing

First Click

Last Click

Page Submit

Click Count

TIMING_OSPRAC timing

First Click

Last Click

Page Submit

Click Count

Prac_Aw **Indicate in the right column whether you are aware of each of the 12 open science practices (yes/no).**

Note: At this point we are interested in whether you have heard of this practice, not whether you use it yourself.

	Are you aware of this practice?	
	Yes	No

Pre-registration: Write down study predictions or planned analyses (time-stamped) prior to of analyzing data, including registered reports. Pre-registration is used to ensure that hypotheses are formulated prior to analysis of data and that research and analysis are carried out according to that plan.

Pre-prints: Full drafts of journal articles that are published prior to peer-review. They are open for feedback, citable, and are intended to accelerate the dissemination and uptake of new findings. Examples of platforms where pre-prints are uploaded are Zenodo, bioRxiv and PsyArXiv.

Open access publishing: Publishing journal articles or books openly to make the content freely accessible to everyone to read and re-use. No journal subscriptions are required to access the document.

Open data: Posting research data online freely accesible for others to see and use. Ideally open data should adhere to the FAIR principles, meaning that the data is Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Data can be posted "raw" (in the form it was collected) or "cleaned", (corrected for errors, transformed into scales or into coded themes, etc). Examples of data platforms are the Open Science Framework, DataverseNL, and YODA.

Open research materials:

Posting research materials online freely accessible for others to see and use.

Examples of materials that can be shared are: Stimulus materials, survey questionnaires, participant instructions, experimental or intervention materials, lab or field research protocols.

Open code: Posting code (or syntax) used to analyse or clean the quantitative data online freely accessible for others to use. In the case of qualitative data, transform the data into themes. Examples of sharing platforms are GitHub or Zenodo.

Open source software:

Posting research software online freely accessible for anyone to use, without universities or individuals having to pay a license or membership fee to access that software. Some open source software allows users to view and make adaptations to the source code of the software (for example R).

Public engagement:

Interaction with general, non-academic audiences, e.g., school visits, debates, public or cultural events, (social) media, or citizens contributing to data collection, data analysis or research agenda-setting (citizen science).

Societal stakeholder involvement:

Research and/or educational projects where academics, often from different disciplines, collaborate closely with non-academics from private or

public sectors, to co-produce knowledge on a societal issue or challenge.

Team science: Academics collaborate in a team where each team member has its own expertise. For example, one team member may be responsible for data collection, another team member is responsible for statistical analyses, and yet another team member is responsible for writing and communication. Team science is the opposite of one person being individually responsible for all aspects of a research or teaching project.

Open science teaching: Implementing the principles and practices of open science in your student teaching and other education/supervisory activities. E.g. teaching on 'what does open science mean for you, 'how to share your data openly', or 'how to interact with stakeholders'

Open education resources: Posting teaching materials such as open access textbooks, presentations, assignments or instructional videos on (online) platforms/repositories, to use freely by others

Prac_Aw **Geef in de rechterkolom aan of je bekend bent met elk van de 12 open science-activiteiten** (ja/nee) .

Opmerking: op dit moment zijn we geïnteresseerd in of je wel eens van deze activiteit hebt gehoord, niet of je er zelf mee werkt

	Ben je bekend met deze activiteit?	
	Ja	Nee

Pre-registratie: Het noteren van voorspellingen of geplande analyses (met tijdstempel), voorafgaand aan data-analyse inclusief geregistreerde rapporten. Pre-registratie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat hypothesen worden geformuleerd voorafgaand aan de data-analyse en dat onderzoek en analyse volgens dat plan worden uitgevoerd.

Pre-prints: Volledige concepten van tijdschriftartikelen die voorafgaand aan peer-review zijn gepubliceerd. Ze staan open voor feedback, zijn citeerbaar en zijn bedoeld om de verspreiding en acceptatie van nieuwe bevindingen te versnellen. Voorbeelden van platforms waar pre-prints worden geüpload zijn Zenodo, bioRxiv en PsyArXiv.

Open access publiceren: Het publiceren van tijdschriftartikelen of boeken op een manier die de inhoud voor iedereen vrij toegankelijk maakt om te lezen en opnieuw te gebruiken. Er is geen tijdschriftabonnement vereist om toegang te krijgen tot het document.

Open data: Gegevens online plaatsen voor een onderzoeksproject. Idealiter zouden open data moeten voldoen aan de FAIR-principes, wat inhoudt dat de data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn. Gegevens kunnen "onbewerkt" (in de vorm waarin ze zijn verzameld) of

"opgeschoond" (gecorrigeerd voor fouten, omgezet in schalen of in gecodeerde thema's, enz.) worden geplaatst. Typische open data platformen zijn het Open Science Framework, DataverseNL en YODA.

Open onderzoeksmateriaal:

Het online plaatsen van onderzoeksmateriaal dat vrij toegankelijk is voor anderen om te zien en te gebruiken. Voorbeelden van materialen die kunnen worden gedeeld zijn: stimuleringsmateriaal, enquêtevragenlijsten, instructies voor deelnemers, experimenteel of interventiemateriaal, protocollen voor laboratorium- of veldonderzoek en andere documenten die worden gebruikt om gegevens te verzamelen.

Open code: Code (of syntax)

heeft betrekking op coderingsbestanden die worden gebruikt om de kwantitatieve gegevens te analyseren of op te schonen, of, in het geval van kwalitatieve gegevens, de gegevens om te zetten in thema's. Het kan worden gedeeld via platforms zoals GitHub of Zenodo, of door het samen met uw gegevens te delen.

Open source software:

Onderzoekssoftware die voor iedereen vrij beschikbaar is, zonder dat universiteiten of individuen een licentie of lidmaatschapsbijdrage hoeven te betalen om toegang te krijgen tot die software. Bij sommige open

source software kunnen gebruikers de broncode van de software bekijken en aanpassen (bijvoorbeeld R).

Public engagement:

Interactie met een algemeen, niet-wetenschappelijk publiek, bijv. schoolbezoeken, debatten, publieke of culturele evenementen, (sociale) media, of burgers die bijdragen aan dataverzameling, data-analyse of onderzoeksagenda-setting (citizen science).

Betrekken van maatschappelijke partners:

Onderzoeks- en/of onderwijsprojecten waarbij wetenschappers, vaak uit verschillende disciplines, nauw samenwerken met niet-wetenschappers uit de private of publieke sector, om kennis te coproduceren over een maatschappelijk vraagstuk of uitdaging.

Team science: In team science werken wetenschappers samen in een team waarbij elk teamlid zijn eigen expertise heeft. Een teamlid kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens, een ander teamlid is verantwoordelijk voor statistische analyses en weer een ander teamlid is verantwoordelijk voor schrijven en communiceren. Teamwetenschap is het tegenovergestelde van één persoon die individueel verantwoordelijk is voor alle aspecten van een onderzoeks- of

onderwijsproject.

Open science onderwijs:

Het implementeren van de principes en praktijken van open science in het onderwijs van je studenten en andere onderwijs-/begeleidingsactiviteiten. Bijvoorbeeld lesgeven over 'wat betekent open science voor jou, 'hoe je data openlijk kunt delen' of 'hoe om te gaan met stakeholders'

Open onderwijsmaterialen en -bronnen:

Het plaatsen van lesmateriaal zoals open access studieboeken, presentaties, opdrachten of instructievideo's op (online) platforms/repositories, vrij te gebruiken door anderen

Page Break

End of Block: Open science practices

Start of Block: Use of Practices

Prac_Att

In your opinion, how important is each open science practice for the quality or impact of your work? For each practice, please click on the button that reflects your answer best; 1 = not at all important; 5 = very important

If you find it difficult to answer this question, please select 'I don't know' or skip this question.

	Not at all important (1)	(2)	(3)	(4)	Very Important (5)	I don't know
Pre-registration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pre-prints	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open access publishing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open research materials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open code	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open source software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research with societal stakeholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Team science	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open science teaching	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open education	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Prac_Att

Hoe belangrijk is volgens jou elke open science-activiteit voor de kwaliteit of impact van je werk?

Klik per activiteit op het antwoord dat het beste bij je past; 1 = helemaal niet belangrijk; 5 = erg belangrijk

Als je het moeilijk vindt om deze vraag te beantwoorden, kies dan "Ik weet het niet" of sla deze vraag over.

	Helemaal niet belangrijk (1)	(2)	(3)	(4)	Erg belangrijk (5)	Ik weet het niet
Pre-registratie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pre-prints	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open access publiceren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open onderzoeksmaterialen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open code	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open source software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderzoek met maatschappelijke stakeholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Team science	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open science onderwijs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Open
onderwijsmaterialen

Page Break

Prac_Beh Are you involved in open science practices?

Indicate to what extent you are involved in, or apply this practice in your work

Please provide an answer by clicking on the button that reflects your answer best; 1 = I have never been involved in it; 5 = I am involved in it for (almost) all of my work activities

	I have never been involved in it	I am rarely involved in it	I am sometimes involved in it	I am involved in it in some of my work activities	I am involved in it for (almost) all of my work activities
Pre-registration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pre-prints	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open access publishing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open research materials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open code	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open source software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research with societal stakeholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Team science	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open science teaching	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Open
education
resources

Prac_Beh **Ben je zelf betrokken bij open science-activiteiten?**

Geef aan in welke mate jij betrokken bent bij, of zelf de activiteit toepast in je werk

klik op het antwoord dat het beste bij je past; 1 = ik ben er nog nooit betrokken bij geweest; 5 = ik ben er voor (bijna) al mijn werkprojecten bij betrokken

	Ik ben er nog nooit bij betrokken geweest	Ik ben er zelden bij betrokken	Ik ben er soms bij betrokken	Ik ben er voor sommige werkprojecten bij betrokken	Ik ben er voor (bijna) al mijn werkprojecten bij betrokken
Pre-registratie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pre-prints	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open access publiceren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open data	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open onderzoeksmaterialen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open code	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open source software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Public engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderzoek met maatschappelijke stakeholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Team science	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open science onderwijs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Open onderwijsmaterialen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Start of Block: Opportunities & Barriers

OppIntro

There are potential opportunities from engaging in open science practices. We curious to learn about your opinion.

To what extent do you agree with the following 10 statements about potential opportunities ?

It is perfectly fine if you do not recognize yourself in the statements below, please select 'I don't know' or skip this question.

(1 = Strongly disagree ; 2 = Disagree ; 3 = Neither agree nor disagree; 4 = Agree; 5 = Strongly agree)

OppIntro

Er zijn mogelijke kansen voor open science-activiteiten. We zijn benieuwd naar jouw mening.

In hoeverre bent je het eens met de volgende 10 uitspraken over mogelijke kansen?

Het is helemaal niet erg als u zichzelf niet herkent in de onderstaande uitspraken, kies dan "Ik weet het niet" of sla deze vraag over.

(1 = helemaal mee oneens; 2 = niet mee eens; 3 = niet eens/niet oneens; 4 = mee eens; 5 = helemaal mee eens)

OppMat Engaging in open science practices has the **opportunity** to... ?

	Strongly disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Strongly agree (5)	I don't know
..improve the quality of scientific knowledge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..detect unethical behavior in research practices	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..improve diversity and inclusion in academia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..improve fairness in reward and promotion systems in academia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..create more career opportunities for young academics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..increase the societal impact of scientific work	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..increase inter- or multidisciplinary collaborations between academics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..improve collaborative atmosphere among colleagues	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

..improve the
quality of
education

..learn from
each others'
mistakes and
talk openly
about them

OppMat Het uitvoeren van open science activiteiten biedt **kansen** om...

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)	Ik weet het niet
..de kwaliteit van wetenschappelijke kennis te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..onethisch gedrag in onderzoekspraktijken op te sporen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..diversiteit en inclusie in de wetenschappelijke wereld te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..rechtvaardigheid in belonings- en promotiesystemen in de wetenschappelijke wereld te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..meer carrièrekansen te creëren voor jonge wetenschappers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..de maatschappelijke impact van wetenschappelijk werk te vergroten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..inter- of multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers te vergroten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..een collaboratieve sfeer tussen collega's te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

..beter te leren van
elkaars fouten en er
openlijk over te
praten

Page Break

BarrIntro

There are also potential obstacles from engaging in open science practices. Again we would like to learn more from you.

To what extent do you agree with the following 10 statements about potential obstacles to open science?

It is perfectly fine if you do not recognize yourself in the statements below, please select 'I don't know' or skip this question.

1 = Strongly disagree ; 2 = Disagree ; 3 = Neither agree nor disagree; 4 = Agree; 5 = Strongly agree

BarrIntro

Er zijn ook mogelijke mogelijke obstakels voor open science-activiteiten. We zouden graag jouw mening willen.

In hoeverre ben je het eens met de volgende 10 stellingen over **mogelijke belemmeringen** voor open science?

Het is helemaal niet erg als u zichzelf niet herkent in de onderstaande uitspraken, kies dan "Ik weet het niet" of sla deze vraag over.

1 = Helemaal mee oneens; 2 = niet mee eens; 3 = Noch eens, noch oneens; 4 = Mee eens; 5 = Helemaal mee eens

BarMat An important **obstacle** from engaging in open science practices is that...

	Strongly disagree (1)	(2)	(3)	(4)	Strongly agree (5)	I don't know
..the workload is too high to integrate these practices.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..people do not get time within their contract hours to do / learn this.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..people do not get recognition from their supervisor for this.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..it is not the norm to do this in the department (colleagues don't do it).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..there is insufficient practical support and training available in the department about this.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..people would lose autonomy and freedom in how they do their	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

work.

..a lot of research does not allow for it due to for example the GDPR, embargos and or patent issues.

..many OS practices do not fit with the culture of competition that still exists in the department.

..career promotion and success still heavily rely on “individual excellence” standards that do not fit with many OS practices.

..people are afraid that if they make a mistake in the OS practice, it will be held against them (e.g., by being publicly shamed, or seen as fraudulent).

BarMat Een belangrijk **obstakel** om deel te nemen aan open science-activiteiten is dat...

	Helemaal mee oneens (1)	(2)	(3)	(4)	Helemaal mee eens (5)	Ik weet het niet
..de werkdruk is te hoog om deze activiteiten te integreren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..mensen krijgen binnen hun contracturen geen tijd om dit te doen/leren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..mensen krijgen hiervoor geen erkenning van hun leidinggevende.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..het is niet de norm om dit op de afdeling te doen (collega's doen het niet).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..op de afdeling is hierover onvoldoende praktische ondersteuning en training aanwezig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..mensen zouden hun autonomie en vrijheid verliezen in de manier waarop ze hun werk doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..veel onderzoek laat het niet toe vanwege bijvoorbeeld de AVG, embargo's en/of patentkwesties.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..veel OS-activiteiten passen niet bij de concurrentiecultuur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

die nog steeds
bestaat op de
afdeling

..carrièrepromotie
en succes zijn nog
steeds sterk
afhankelijk van
"individuele
uitmuntendheid"-
normen die niet
passen bij veel
OS-activiteiten

..mensen zijn bang
dat als ze een fout
maken in de OS-
activiteit, dit tegen
hen zal worden
gebruikt
(bijvoorbeeld door
publiekelijk te
schande te worden
gemaakt of als
frauduleus te
worden
beschouwd)

Page Break

End of Block: Opportunities & Barriers

Start of Block: Support

Page Break

OS_SUPP We just asked about potential obstacles and opportunities you see to open science. We now want to elaborate on the key role of support needed to engage in open science. The next questions are on finding the right support systems and providing support on open science practices at the University.

Have you ever been asked to give support on one of the open science (OS) practices?

- Yes, I have been asked to help with OS
- No, I have never been asked to help with OS
- I cannot remember/I don't know if I have ever been asked to help with OS
- This question is not applicable to me/my work

OS_SUPP

We vroegen net naar mogelijke obstakels en kansen die je ziet met betrekking tot open science. We willen nu dieper ingaan op de rol van ondersteuning die nodig is om aan open science deel te nemen. De volgende vragen gaan over het vinden van de juiste ondersteuningssystemen en het bieden van ondersteuning bij open science-activiteiten op de universiteit.

Ben je ooit gevraagd om ondersteuning te geven bij een van de open science (OS)-activiteiten?

- Ja, ik ben gevraagd om te helpen met OS
- Nee, ik ben nooit gevraagd om te helpen met OS
- Ik kan het me niet herinneren/ik weet niet of ik ooit ben gevraagd om te helpen met OS
- Deze vraag is niet van toepassing op mij/mijn werk

OS_SUPP_open Do you have any other comments to share on support for open science?

Please feel free to elaborate on your experiences with support for open science practices. Use the textbox below to write it down in a few sentences

OS_SUPP_open Heb je nog andere opmerkingen over de ondersteuning van open science? Licht in het onderstaande tekstvak je ervaringen met ondersteuning voor Open Science-activiteiten graag nader toe.

End of Block: Support

Start of Block: ID_Codes

ID_Intro **We ask you to develop a unique code – This is the last step in the survey.**

Because we aim to monitor open science engagement over time, the OS monitor will be sent out again. Importantly, your decision to participate now is not, in any way, linked to your decision to participate In the future.

Your decision to participate next time is, again, completely voluntary.

ID_Intro

We vragen je om een unieke code te ontwikkelen - Dit is de laatste stap van deze vragenlijst.

Omdat we ernaar streven open science in de loop van de tijd te monitoren, wordt de OS-monitor opnieuw verzonden. Belangrijk om te weten, is dat je beslissing om nu deel te nemen op geen enkele manier gekoppeld is aan je beslissing om in de toekomst deel te nemen. Je beslissing om de volgende keer deel te nemen is, nogmaals, geheel vrijwillig.

Q_IDCODE_REC

Perhaps you have already participated in an earlier version of the OS monitor in 2020, perhaps this is your first time participating.

Please let us know by answering below:

- I have participated in the first OS monitor (in 2020)
- This is my first time participating in the OS monitor
- I don't remember whether I participated before

Q_IDCODE_REC

Misschien heb je al deelgenomen aan een eerdere versie van de OS-monitor in 2020, misschien is dit de eerste keer dat je meedoet.

Laat het ons weten door hieronder te antwoorden:

- Ik heb deelgenomen aan de eerste OS-monitor (in 2020)
- Dit is de eerste keer dat ik deelneem aan de OS-monitor
- Ik weet niet meer of ik eerder heb deelgenomen

Page Break

IDtext

To create the possibility to link your data at multiple timepoints, we ask you to (again) create a unique, anonymous code. You can create this code yourself on the basis of information that is only known to you.

This will allow us to connect your data from previous and future participation rounds in the OS monitor, while protecting the confidentiality of your responses.

The sole purpose of the code is to connect your datapoints. While we acknowledge that we ask pieces of information that relate to you personally, this information cannot be traced to your identity. Furthermore, your unique code will not become part of publicly available data.

IDtext

Om om je gegevens op meerdere tijdstippen aan elkaar te kunnen koppelen, vragen we je om (opnieuw) een unieke, anonieme code aan te maken. Deze code kun je zelf aanmaken op basis van informatie die alleen voor jou bekend is.

Dit stelt ons in staat om je gegevens van eerdere en toekomstige deelnamerondes van de OS-monitor aan elkaar te koppelen, terwijl de vertrouwelijkheid van je antwoorden wordt beschermd.

Het enige doel van de code is om je datapunten te verbinden. Hoewel wij erkennen dat wij persoonlijke informatie vragen, kan deze informatie niet tot uw identiteit worden herleid. Bovendien zal je unieke code geen deel gaan uitmaken van publiek beschikbare gegevens

Page Break

CODE_1 What is the first letter of your place of birth?

As stated in your passport. For example, if your place of birth is Amsterdam, fill out "A" below (capitalize)

CODE_1 Wat is de eerste letter van je geboorteplaats?

Zoals vermeld in je paspoort. Als je geboorteplaats bijvoorbeeld Amsterdam is, vul je hieronder "A" in (hoofdletters)

CODE_2 How many siblings do you have?

Please include half-siblings.

If you do not have siblings, please fill out "0".

CODE_2 Hoeveel broers en zussen heb je?

Gelieve ook halfbroers en -zussen mee te nemen.

Als je geen broers of zussen hebt, vul dan "0" in.

CODE_3

What are the last two letters of your first name?

For example. If your name is Linda, fill out "da" below (not capitalized).

CODE_3

Wat zijn de laatste twee letters van je voornaam?

Bijvoorbeeld, Als je naam Linda is, vul dan hieronder "da" in (niet met hoofdletters).

CODE_4

What are the last 3 digits of your cell phone number?

For example, if your cell number is: 06 123 456 78, fill out "678" below.

CODE_4

Wat zijn de laatste 3 cijfers van je mobiele telefoonnummer?

Als je mobiele nummer bijvoorbeeld 06 123 456 78 is, vul je hieronder '678' in.

End of Block: ID_Codes

Start of Block: Show_Code

Unique ID Rec

You have the unique ID: **`#{e://Field/ID}`**.

You do not have to remember the code, just the answers to the questions. Next time, we will ask the same questions to be able to link your data.

This Code is case sensitive.

Unique ID Rec

Je hebt de unieke ID: **`#{e://Field/ID}`**.

Je hoeft deze code niet te onthouden, alleen de antwoorden op de vragen. Volgende keer zullen we dezelfde vragen stellen om je gegevens te kunnen koppelen.

Deze code is hoofdlettergevoelig.

Page Break

Display This Question:

*If Perhaps you have already participated in an earlier version of the OS monitor in 2020, perhaps th...
!= This is my first time participating in the OS monitor*

CODE_REC_TEXT We have updated the questions to generate a unique code in this OS monitor relative to the monitor you filled out in 2020. The reason is that questions were too heteronormative. Yet to be able to connect your data from the previous OS monitor anonymously, we would like you to answer the questions below one last time. Thank you for your understanding

CODE_REC_TEXT Sinds de vorige OS monitor, hebben we de vragen bijgewerkt om een unieke code te genereren. De reden is dat de vragen te heteronormatief waren. Om toch anoniem je gegevens van de vorige OS-monitor te kunnen koppelen, willen we graag dat je onderstaande vragen nog een laatste keer beantwoordt. Bedankt voor je begrip.

Display This Question:

*If Perhaps you have already participated in an earlier version of the OS monitor in 2020, perhaps th...
!= This is my first time participating in the OS monitor*

CODE_REC_1 **What is/was your mother's year of birth?**

Please enter two digits, e.g., 55 to denote 1955. If you can't remember your mothers' year of birth, use 00.

CODE_REC_1 **Wat is/was het geboortejaar van je moeder?**

Voer twee cijfers in, bijvoorbeeld 55 om 1955 aan te geven. Als je het geboortejaar van je moeder niet meer weet, gebruik je 00.

Display This Question:

*If Perhaps you have already participated in an earlier version of the OS monitor in 2020, perhaps th...
!= This is my first time participating in the OS monitor*

CODE_REC_2 **What is/was the first letter of your father's first name?**

CODE_REC_2 **Wat is/was de eerste letter van de voornaam van je vader?**

End of Block: Show_Code
